

ISLOM DINI YOHUD MILLAT TANAZZULI

Shukurilloev Samariddin Maxmadsafo o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14502900>

Annotatsiya. Islom dinining axloqiy va e'tiqodiy tamoyillari asosida millat tanazzulining oldini olish yo'llari yoritilgan. Islom dini qadriyatlarini saqlash orqali milliy madaniyatini rivojlantirish va jamiyatni ma'naviy komillikka yetkazishning muhimligi asoslanadi. Millatni tanazzuldan saqlash uchun islomiy tamoyillarni hayotda tadbiiq etish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Islom dini, hadis, axloq, Millat tanazzuli, iymon, ilm, madaniyat.

1. Musulmonlarning zaiflashishiga olib kelgan omillardan biri dunyoviy manfaatlarga haddan tashqari berilib ketishdir. Payg'ambarimiz (s.a.v) buni o'z zamonlaridayoq bashorat qilganlar:

"Bir vaqt keladi, sizlar ustingizga boshqa millatlar ovqatga o'tirgandek kelib o'tiradi." Sahobalar so'rashdi: "Yo Rasululloh, bu kun musulmonlar kam bo'ladimi?" Payg'ambar (s.a.v) javob berdilar: "Yo'q, ular ko'p bo'ladi, lekin ular ko'p bo'lsa ham, daryodagi ko'pikdek kuchsiz bo'ladi. Alloh ularning dillaridan qo'rquvni olib tashlab, dushmanlarning dillariga musulmonlardan nafrat soladi."

(Abu Dovud, Jihod, 4284) Bu hadis dunyoga qattiq bog'lanish musulmonlarni ma'naviy jihatdan zaiflashtirishini ko'rsatadi.

2. Imdan uzoqlashish va jaholatning kuchayishi Islomning oltin davri musulmonlarning ilmga qanchalik qiziqqanini ko'rsatadi. Ibn Sino, al-Xorazmiy, al-Farg'oniy kabi olimlar jahon ilm-faniga beqiyos hissa qo'shganlar. Ammo keyingi asrlarda musulmonlar ilmni rivojlantirishdan orqada qola boshladilar. Qur'onda shunday deyiladi: "Ey insonlar! Bilmagan narsalaringiz haqida gapirmang." (Al-Isro, 36) Jaholat va ilmning tanazzuli musulmonlarning taraqqiyotdan chetda qolishiga sabab bo'ldi.

3. Ummatning birlikdan uzoqlashishi Musulmonlarning zaiflashishining asosiy sabablaridan biri bu ularning o'zaro bo'linishidir. Qur'onda Alloh taolo shunday ogohlantiradi: "Allohning arqoniga mahkam yopishinglar va tarqalmanglar." (Oli Imron, 103) Birlik yo'q joyda kuchsizlik paydo bo'ladi. O'zaro bo'linish dushmanlarga qarshi turishni qiyinlashtiradi va millatni zaiflashtiradi.

Dekabr, 2024-Yil

4. Ma'naviy inqiroz va gunohlar ko'payishi Musulmon jamiyatlarda ma'naviyatning zaiflashishi, gunohlarning oshishi va ibodatga befarqlik zaiflikka sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz (s.a.v) shunday deganlar:

"Biror qavmda fahsh ishlar ochiq-oydin qilinsa, ularga ocharchilik va turli balolar yuboriladi." (Ibn Moja, Fitnalar, 4019) Ma'naviyatni tark etish, Qur'on va sunnatdan uzoqlashish jamiyatning tanazzulga yuz tutishiga olib keladi.

1. Yoshlarning axloqi va odobi Islom dinida Islom dini yoshlarning axloqi va odobini mukammal shakllantirishga chaqiradi. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) shunday deganlar:

"Sizlarning eng yaxshilaringiz – odobi chiroyli bo'lganlaringizdir." (Buxoriy, Adab)

Axloq va odob Islom dinining asoslaridan biri bo'lib, bu jamiyatning barqarorligi va yoshlarning ma'naviy yuksalishi uchun poydevordir. Ota-onalar va muallimlarning yoshlarni yaxshi axloq va odobga o'rgatishi lozim.

2. Zamonaviy muammolar va yoshlarning tanazzuli Bugungi kunda yoshlar axloq va odobdan uzoqlashib, turli illatlarning qurboni bo'lmoqda. Buning asosiy sabablari:

1. Texnologiyalarning noto'g'ri ta'siri: Yoshlar o'rtasida ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari berilib ketish, foydasiz va zararli kontentga qiziqish kuchayib bormoqda. Qur'onda shunday deyiladi:

"Haqiqatan, inson o'ta ziyonkor bo'lib ketadi, agar u foydali bilim va solih amallar qilmasa." (Al-Asr, 2-3) 2. Ota-ona va jamiyatning nazoratsizligi: Ba'zan ota-onalar va jamiyat yoshlarning tarbiyasiga yetarlicha e'tibor bermayapti. Payg'ambarimiz (s.a.v) ogohlantirganlar: "Hammaingiz cho'ponsiz va har biringiz o'z suruvingizdan mas'ulsiz." (Buxoriy va Muslim) Dunyoviy manfaatlarni axloqdan ustun qo'yish:

Materializm va nafsga berilish yoshlarni ma'naviy jihatdan zaiflashtirmoqda. Bu esa jamiyatning tanazzuliga olib kelmoqda.

3. Millat tanazzulining yoshlar bilan bog'liqligi Millatning tanazzuli yoshlarning axloqiy zaifligidan boshlanadi. Islom dini bunga alohida urg'u beradi. Qur'onda aytilgan: "Ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni va oilalaringizni do'zax o'tidan saqlang." (At-Tahrim, 6) Agar yoshlar tarbiyasiga e'tibor berilmasa, millat kelajagi xavf ostida qoladi. Yoshlarning axloqsizligi o'z navbatida oilalarning buzilishi, jamiyatda jinoyatchilikning oshishi va ma'naviy inqirozga olib keladi.

4. Muammolarning echimi: Yoshlar tarbiyasini Islomga moslash Yoshlarni axloqiy va odobiy jihatdan yuksaltirish uchun Islomning quyidagi tavsiyalariga amal qilish zarur:

Dekabr, 2024-Yil

1. Qur'on va sunnatga asoslangan tarbiya: Yoshlar Qur'onni o'rganib, Payg'ambarimiz (s.a.v) ning hayotlarini o'zlariga namuna qilishlari lozim.

2. Ilm-ma'rifat va foydali bilimlarni targ'ib qilish: Ilm va odob birgalikda yoshlarning komil shaxs bo'lishini ta'minlaydi.

3. Jamiyatda ijobiy muhit yaratish:

Yoshlar o'zlarini hurmat qiladigan va sog'lom muhitda rivojlanishi kerak. Bunda otalar, maktablar va jamiyatning roli katta.

4. Ma'naviy targ'ibot va amaliyot:

Yoshlarni ibodat, masjid va jamoat hayotiga jalb qilish orqali ma'naviyatlarini mustahkamlash kerak. "Bir qavm o'zini o'zgartirmaguncha, Alloh ham ularning holatini o'zgartirmaydi." (Ar-Ra'd, 11) Bu oyatdan ko'rinib turibdiki, millatni tanazzuldan olib chiqishning birinchi sharti bu o'z-o'zini isloh qilishdir. Endi esa ushbu mavzuni Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) ning sunnatlari va hadislarini asosida tahlil qilamiz.

1. Ilm va ma'rifatning ahamiyati Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) ilm olishga katta ahamiyat berganlar. Bir hadisda shunday deyiladi: "Ilm olish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir." (Ibn Moja, Muqaddima, 17) Ilm jamiyatning poydevorini mustahkamlaydi, odamlarni jaholat va xurofotdan saqlaydi. Millatni tanazzuldan olib chiqishning eng muhim yo'llaridan biri ilm-ma'rifatni targ'ib qilishdir. Tarbiya va ta'lim orqali kelajak avlodni axloqiy va intellektual jihatdan yetuk qilib tarbiyalash lozim.

2. Adolat va tenglikning qaror topishi Payg'ambarimiz (s.a.v) adolatni jamiyat barqarorligining poydevori deb hisoblaganlar. Bir hadisda: "Adolatni mahkam tutinglar, chunki adolat osmonlar va yerning ustunidir." (Bayhaqiy, Shu'abul Iman)

Adolat buzilgan joyda jamiyat inqirozga uchraydi. Har bir kishi o'z vazifasini adolat bilan bajarishi, rahbar esa xalq manfaatini birinchi o'ringa qo'yishi kerak.

3. Birlik va hamjihatlikka intilish Millatning tanazzuli odatda ichki bo'linish va nifoq tufayli yuzaga keladi. Payg'ambarimiz (s.a.v) musulmonlarni bir butun tanaga qiyos qilganlar: "Musulmonlar o'zaro bir tananing a'zolariga o'xshaydi: agar bir a'zo og'risa, boshqa a'zolar ham og'riqni his qiladi." (Buxoriy va Muslim) Birlik va birdamlik millatni mustahkamlaydi, g'animlarning zararidan himoya qiladi. Bu esa o'zaro hurmat va sabr-toqat orqali amalga oshadi.

4. Ma'naviyat va ibodatga tayanish Payg'ambarimiz (s.a.v) Qur'on va sunnatga amal qilishni hamma narsadan ustun qo'yg'alar. Jamiyat ma'naviyatga e'tibor berib, ibodat va solih amallarni ko'paytirsa, Allohning yordami keladi. Bir hadisda shunday deyiladi: "Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga chiqish yo'lini ko'rsatadi."

(Taloq, 2-3) Ma'naviyatning kuchayishi jamiyatni ichki va tashqi tanazzullardan himoya qiladi.

REFERENCES

1. <https://islom.uz/>
2. <https://youtu.be/0Z41BCRtgB8?si=eHi7cs0LwY-mf0U9>
3. <https://youtu.be/udl-vACKyKs?si=E2xYkBb9ZaL6atH3>
4. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlari. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
5. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
6. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
7. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
8. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING “SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA” ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
9. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOIYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
10. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
11. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
12. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
13. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIHLINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.

Dekabr, 2024-Yil

14. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
15. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
16. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
17. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
18. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
19. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH